

GRADO EN COMERCIO

TRABAJO FIN DE GRADO

**“ EVOLUCIÓN MODERNA DE LA
DEPRESIÓN ECONÓMICA EN JAPÓN ”**

AUTOR

WOOSOL LEE

FACULTAD DE COMERCIO VALLADOLID,

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

GRADO EN COMERCIO

TRABAJO FIN DE GRADO

**“EVOLUCIÓN MODERNA DE LA
DEPRESIÓN ECONÓMICA EN JAPÓN ”**

Trabajo presentado por:

WOOSOL LEE

Tutor:

Niño Amo, Marta

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.Introducción y el motivo principal por el que tengo gran interés de este tema	4
2.Definición	5
3.Apogeo económico	6
4.llegada de depresión económica	8
5.Situación actual japonesa (2010 - 2020).....	13
5.1 Industria en general.....	13
5.2 Envejecimiento	16
5.3 Implementación de políticas necesarias (Abenomics)	22
5.4 A inicios de 2010s	28
5.5 A finales de 2010s (2015-2020) o tendencia general	33
6.Cancelación y pospuesta de los juegos olímpicos	45
7. Conclusión	50
Referencia bibliográfica	51

1.Introducción y el motivo principal por el que tengo gran interés de este tema

El trabajo, entre otras cosas, trata de conocer una corriente japonesa económica con la siguiente investigación por parte del autor. Motivado por la curiosidad y la fascinación que creaba en mí el soporte, es un concepto que siempre me ha llamado mucho la atención en verdad y por último se esconderá en él un interés personal, profesional, tomándolo como referencia para que éste sirva de alguna forma de ayudar en que se pueda asimilar todo el proceso y la situación actual en Japón en términos de economía.

Este proyecto está pensado para primero hacerse una idea global de cómo fue el proceso de economía desde los conceptos más básicos, hasta la historia y sus connotaciones, pasando después a conocer las distintas características más significativas y las nuevas tendencias económicas de Japón. Será necesario tener un conocimiento global como éste para poder valorar y hacer un trabajo de este tipo.

Después, se pasa a concretar el trabajo práctico realizado, es decir, mostrando estudios profundos en mis palabras y comparaciones con los países líderes como EEUU, Alemania, Francia,etc., lo cual conducirá a un trabajo estructurado de lo global a lo personal, del interés general al interés personal, ya que es imprescindible ponerse a prueba, comparar, reflexionar y ver que se puede conseguir.

Las limitaciones más perjudiciales son el tiempo y el hecho de haber escogido un tema relativamente desconocido para muchos de futuros espectadores, lo cual me ha hecho empezar a llevar a cabo las investigaciones desde cero, evitando al mismo tiempo que mi trabajo sea un mero mecanismo de copiar y calcar los párrafos y imágenes.

Por último, me gustaría agradecer a todos los espectadores se dignen a asistir a la presentación de mi proyecto.

2. Definición

- Qué es la depresión económica?
- Cuestiones que responderán el: qué, por qué de la depresión económica

- Fernández Sánchez , pedro deja claro que
 - i. Se llama depresión económica a la fase subsiguiente a la crisis y que según la mayoría de teorías económicas, es consecuencia de una caída de la demanda y se manifiesta con una disminución de la inversión y de los salarios, lo cual reduce la capacidad adquisitiva y, por tanto, el nivel de consumo.
 - ii. También refleja que en mayor medida, se debe a una ideología creada por John Maynard Keynes , quién explicó en su Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero que la principal causa de las depresiones económicas viene de la insuficiencia en la demanda de bienes y servicios.
 - iii. Otra razón de origen de la depresión económica forma parte de un descenso de la demanda agregada como vienen siendo disminución del consumo, de la inversión, del gasto público o bien una caída de la oferta agregada (reducción de sus producciones de las empresas

3. Apogeo económico

César Álvarez explicó que la segunda guerra mundial (1945) dejó la economía japonesa destrozada en todos los sentidos, no obstante, en un periodo relativamente corto de tiempo, japonés consiguió reestructurar su economía por completo gracias a sus políticas industriales. Con dichas políticas se refiere a que, habiendo tenido que dejar de comerciar con otros países extranjeros, japonés decidió invertir una cuantía considerable de dinero en la instalación de fábricas y la producción de los sectores primarios como carbón, acero, fertilizante para llevar a cabo la reconstrucción económica de manera abrupta.

También puso muchas restricciones a la adquisición de bienes para confrontar la inflación creada por la guerra mundial, ya que por aquel entonces no dispuso de la capacidad de oferta que podría satisfacer las necesidades de consumidores.

Dichos procesos radicales fueron los factores cruciales que hizo que a partir del año 1948 japonés llegase incluso a convertirse en una de las naciones industrializadas más importantes del mundo. Entre los años 1955 y 1973 se le denominó el período de crecimiento alto, cuya tasa de crecimiento alcanzó 9.1%, mientras que Estados Unidos apenas alcanzó en torno a 3% y los países líderes en Europa en torno a 5 - 6 %. Desarrollándose en un ambiente favorable que comenzó en una etapa de reconversión industrial.

Fuente : <https://www.soumu.go.jp/>

Según César el apogeo económico japonés terminó en 1973. Como bien podemos observar en el gráfico de arriba que demuestra que en 1973, tuvo un descenso esperpéntico que, en mayor medida se debería al inicio de la primera gran crisis petrolera, por lo cual el estado japonés se vio forzado a declararse como estado de emergencia y promover las políticas monetarias restrictivas. Quiere decirse que procuró reducir la cantidad de dinero en circulación en la economía de un país, de tal manera que los bancos y cajas son capaces de contar con los depósitos mayores de billetes y monedas para afrontar sus actividades rutinarias y al mismo tiempo prescindir de ofrecer préstamos a la economía.

Sin embargo, después del año 1975, se volvió a mantener el PIB relativamente estable por las exportaciones de nuevos productos y tecnologías innovadoras, basado en la expansión de inversión en las instalaciones de fábricas. Ante todo, en los años 60, Japón tomó impulso con el abastecimiento de televisión de color, aire acondicionado y los coches, lo cual fueron principal motor de las exportaciones además de ser un país abierto como para introducir activamente las tecnologías modernizadas.

4. Llegada de depresión económica

A parte, se puso de manifiesto que la tasa de natalidad fue en torno a 1.4% y se produjo un gran número de emigración por parte de los agricultores o bien aquellos que se dedican a la pesquería, minería y ganadería hacía sectores industriales y el japon como estado estuvo a disposición de formar y capacitar profesionales , dándoles educaciones de calidad para los puestos de trabajo que desearon al respecto.

Fuente : <https://www.soumu.go.jp/>

Mientras tanto, cabe mencionar un período que marcó un antes y después no solo a Japón sino también a escala global, que se denomina **Plaza Agreement**. Tiene lugar el 22 de Septiembre, 1985 en el Plaza hotel, situado en Nueva York, EESS, donde se reunieron los ministros de economía de los países principales como Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y Japón con el fin de solucionar el problema relacionado con tipo de cambio, que por aquel entonces favoreció mucho al dólar respecto de las monedas de otros países.

Además, Estados Unidos se mantenía al tipo de interés muy alto, mientras seguía reduciendo impuesto sobre la renta, que, en consecuencia, obligó a EESS a incrementar su déficit financiero.

Por ello, dichos países, a raíz de propuestas de Estados Unidos, decidieron fortalecer las monedas tanto de Japón (Yen) como de Alemania (Mark). Sus consecuencias quedaron plasmadas en que a partir del lanzamiento de aquel proyecto, los valores de ambas monedas respecto de dólar ascendieron a **7%** (Alemania) y **8.3%** (Japón), lo cual llevó al valor de dólar a bajar en torno a **30%**.

A inicios de los 90s, Estados Unidos, al amparo de su moneda poderosa, consiguió que las empresas provenientes de Estados Unidos tuvieran éxitos en mercados internacionales y que su economía volviera a encontrarse con una mejoría de nuevo, mientras que, debido al Yen, aparecieron las burbujas económicas y las secuelas de las mismas siguen activas hasta el día de hoy.

En la siguiente tabla se encontrará la corriente de tipo de cambio de Yen respecto del Dólar, que se entiende que la moneda japonesa se vio afectada al tener que subir el valor de la misma.

Fuente : www.Macrotrends.net

El golpe decisivo de depresión económica se debe al ofrecimiento desproporcionado de préstamos. Antes de la llegada de depresión económica, la mayoría de gente tenía por afán el ser propietarios de su casa. El gobierno y , en especial, los bancos tanto públicos como privados tomaron impulso con la compra de bienes inmuebles de toda la ciudadanía y trataron de ofrecer préstamos a todos aquellos que desearon pedirlo.

Sin embargo, llegó la depresión económica y inversiones excesivas se convirtieron en las burbujas económicas y produjeron una cantidad enorme de las deudas morosas. por este término se entiende las deudas problemáticas que no se pueden cobrar porque los deudores se quedaron insolventes al ser incapaz de devolver los préstamos a tiempo.

A partir de este período, la mayoría de gente japonesa empezó a verse desconfiado en la compra de bienes y servicios. en 1998, el PIB se mostró negativo con un índice de -0.6%.

fuelle <https://www.mlit.go.jp/>:

De la tabla arriba se ha de esclarecer que desde el año 1988 empezó a bajar la tasa de subida de precio de terreno y sobre todo, Tokyo , Capital de Japón sufrió una gran bajada de la misma respecto de otra regiones japonesas, llegando en torno a -15% en 1993. Para explicar esta situación, harán falta varias razones, entre las cuales destacará en primer lugar la facilidad de recibir préstamos por aquella época y no será de extrañar que el dinero prestado lo utilicen para los capitales especulativos como inmobiliarios, acciones, ya que el tipo de interés bancario era claramente bajo, no saliendo él rentable a nivel individual. Entonces, optaron por, en vez de ahorro, perseguir ganancia mediante actividades especulativas, teniendo que pedir más y más préstamos.

Por otra parte, la otra causa principal de esta caída fue la implantación de Tasa BIS, ideada por Paul Volcker, presidente de sistema de reserva federal, que se refiere al mantenimiento de sanidad económica nacional, imponiendo además la obligación de mantener al menos 8% de sus propios capitales. por ejemplo, si un individuo desea pedir prestamo de 10000 euros, en teoría será posible, mientras tenga presente 800 euros, lo cual forzará a los bancos a utilizar sus propiedades como deuda públicas, acciones, etc.. sin tomar en consideración la capacidad crediticia de cada individuo que probablemente deberían haberse percatado en ese momento de la inestabilidad económica , sobre todo, en los sectores bancarios.

En consecuencia, los deudores debieron devolver los préstamos pedidos a cambio de sus inmuebles que compraron a un precio demasiado alto y terminaron siendo poco valioso. los bancos exigieron la devolución en mayor brevedad posible y los deudores se vieron obligados a contar con los bancos terciarios y así seguía el círculo vicioso para toda la economía japonesa, lo cual , en consecuencia, se convirtió en la depresión económica hasta a día de hoy.

5.Situación actual japonesa (2010 - 2020)

En este apartado, se tratará de investigar los períodos precisos de la última década con la finalidad de observar la tendencia relativamente actual y en consecuencia, la evolución de la economía en Japón.

5.1 Industria en general

En Asia Oriental, la tasa de recuperación económica relativamente alta fue la más completa, teniendo en cuenta los factores y tendencias de la recuperación económica.

Sin embargo, fue difícil para el gobierno japonés acelerar la recuperación económica debido a la crisis de empleo y la intensidad de la política. mientras tanto , Peligrando la situación económica, la tendencia de los precios como el de las acciones, los tipos de cambio, las tasas de interés que fueron inestables con dependencia total de otros países como Estados Unidos, Unión europea no consiguieron estimular una recuperación rápida de la economía japonesa.

Ahora veamos la industria a lo largo del **período de entre 2010 - 2015**. En términos de industria, se habrá de mencionar que en 2012, una de las industrias japonesas más importantes que promueven toda la economía es la manufacturera. Los automóviles procedentes de Japón, encabezados por **Toyota**, una compañía japonesa de fabricación de automóviles ,siempre han tenido buena reputación a escala global. Según la estadística del censo económico para las actividades comerciales publicada por ministerio de Economía, Comercio y Industria, en 2012 contó con 434,130 empresas manufactureras con una cuota del mercado considerable, cuya facturación anual ascendería a 343,326,819 millon yen (25.7% de venta total).

Volviendo al pasado, habrá que recordar que la industria electrónica fue el líder representativo de este sector. Sin embargo, la depresión de temporada baja hizo que los productos customizados (directamente fabricados para los pedidos de consumidores) se convirtiesen en los de B2B (Business to Business). No obstante, el mercado de cámaras , aún pese a la situación en declive por lo general en todas las industrias, siguió saliendo con éxitos, gracias a las empresas como **Canon, Nikon, Sony, Olympus**, etc...

A pesar de todos los esfuerzos que dieron aquellas empresas de cámaras a lo largo de inicios de 2010, debió sufrir una decadencia enorme con la aparición de **SMARTPHONE**, lo cual condujo a la reducción de cuota de mercado en venta total, aunque aún se mantiene a vivo porque la ocupación en el mercado total fue la mayor respecto de todas y incluso la función de cámara sigue siendo imprescindible, pudiendo servir para varios sectores como el de óptica, cosmética, etc....

Además, Una de las razones principales por las cuales Japón siempre no ha dejado de tener liderazgo en dichas industrias es porque el saber hacer del que dispone Japón, es una herramienta única y especial tanto que los otros países como Corea del Sur, China no tienen capacidad para imitar productos procedentes de Japón.

A finales de 2010 (2016 - 2020) , en términos de industria, se habrá de mencionar que una de las industrias japonesas más importantes que promueven toda la economía sigue siendo la manufacturera, Según la estadística del censo económico para las actividades comerciales publicada por ministerio de Economía, Comercio y Industria, en 2016 contó con 384,781 empresas manufactureras. Su cuota del mercado fue en torno al 10.0% , lo cual valoliriamos aún alta . pero bajó en torno al 11.4% respecto al año 2012. De todas maneras, el número de empresas totales en 2016 respecto al 2012, se tendió a bajar en general, salvo el sector de bienestar y asistencias sanitarias. Se dará a entender que la economía en general se empeoró en el transcurso de cinco años.

fuelle: <https://www.soumu.go.jp/>

La tabla arriba , liderada por Maquinaria, muestra la cuota del mercado de exportaciones en 2016 de cada sector. Gracias al sistema manufacturero por el que siempre destaca este país, las exportaciones de maquinaria fueron de 26%, ayudando a sobrellevar la recesión económica y estancamiento del consumo interno. Como a día de hoy, juega un rol importante maquinarias relacionadas con los aparatos ópticos, equipamientos pesados, otros materiales.. está situado en un rango superior para exportar dicho productos a escala global.

Además, Transportes y vehículos ocuparon también la mayor parte del mercado con 24.56%.

Por todo ello, las imágenes de productos japoneses que se dan a los mercados exteriores son un conjunto de autenticidad, garantía y seguridad.En términos de sectores financieros, por más que empeore la economía japonesa, no deja de ser cierto que, después de los bancos provenientes de China, se sitúa en el número.

Por lo que respecta a Sectores de IT, sus condiciones y infraestructuras retrógradas impidieron el desarrollo de IT. Es decir, no focalizó mucha atención en productos finales como ordenadores, sino en los sectores tradicionalmente competitivos como vienen siendo instalaciones, equipamientos y repuestos.

5.2 Envejecimiento

fuelle : <https://www.soumu.go.jp/>

No solo a inicios de 2010s sino también en últimos 30 años, japon ha de destacar por la sociedad envejecida .Como bien se observa en la tabla arriba, de 2000 en adelante, la población que tiene más de 65 años quedó reflejada en la pendiente positiva y incluso creciente, lo cual significa que el gobierno japonés se vio en la obligación de prolongar los contratos de aquellos trabajadores que estuvieron por jubilarse o bien incorporar a los ya jubilados con el fin de incrementar la productividad y el nivel de producción por lo general.

Según el ministerio de Economía en el año 2013 , las políticas principales para el fomento de la reinserción de mayores a las actividades laborales son las siguientes:

- Crear una sociedad en que se puede trabajar independientemente de la edad.
- Estimular las actividades sociales de los mayores

- Ofrecer las varias oportunidades educativas a los mayores
- Fomentar la longevidad
- Crear la estructura sólida de pensiones.
- Crear una comunidad amigable con la gente mayor.
- Ofrecer las asistencias sanitarias sostenibles y comprensivas

fuelle : <https://www.soumu.go.jp/>

Con la tabla arriba es de entender que un gran porcentaje de la población de mayores participaron en los puestos de trabajo todos los años y por consiguiente, en el consumo interno. Estos indicios , según la compañía de publicidad llamada Dentsu supusieron una duplicación de la cantidad de consumo por la parte de los mayores, sobre todo, en el servicio de educación y servicios sanitarios, seguido del servicio de inmobiliarios. A parte, se estimó que subiría la tasa de participación de mayores en los materiales de deporte y ocio, aunque esta predicción no se hizo realidad.

Sin embargo, no será posible calificar este proceso de óptimo por diversas razones, entre las cuales la más representativa es la tasa de empleados temporales que engloba los empleados de todas las edades. Según el ministerio de economía.

fuelle : <https://www.mhlw.go.jp/>

Para empezar, el número de de trabajos fijos se movía con la pendiente negativa ,mientras que el de trabajos temporales con la pendiente positiva de 2010 a 2013. Se entiende que , ofreciendo el gobierno los trabajos temporales, procuró reducir las personas con contratos fijos y obligó además a los mayores a trabajar con contratos indefinidos.

Las condiciones laborales son de mala calidad para los de trabajos temporales y no garantizaron la estabilidad en sus puestos de trabajo, aunque a falta de explicaciones , el gobierno declaró que crearía la flexibilidad de mercado laboral.

En la siguiente tabla se encontrarán los datos relativos a la diferencia de salarios de entre trabajos fijos y temporales por hora.

la diferencia de salarios de entre los trabajos fijos y temporales por hora (unidad : yen)

fuelle : <https://www.meti.go.jp>

Como bien indica el gráfico arriba, a partir de 50 años y más, la diferencia de salarios , según la estadística publicada en 2013 por parte de ministerio de Economía , es notable y más cuando se trata de los mayores. En la edad de 50 - 54, la diferencia ascendió a 1225 Yen por hora, la cual podría resultar un dato sobrecogedor, porque el salario de trabajos definidos seguía creciendo de forma lenta, mientras que el de trabajos indefinidos , sin tener en cuenta la edad, seguía inestable en todos los aspectos.

De todos los datos anteriores se habrá de deducir que , pese a las declaraciones publicadas por el gobierno japonés a favor de los mayores, fue la manera pensada de mantener o incluso incrementar el GDP en todo el país y que a cambio de la productividad que dieron trabajadores ancianos, les trataron con los contratos indefinidos.

Veamos ahora la tendencia del envejecimiento a **finales de 2010s (2015 - 2020)**. Los períodos precisos a recordar aparecerán a continuación. En resumen, La tendencia general sigue en la misma línea que a inicios de 2010s.

fuelle : <https://www.meti.go.jp>

En términos de datos demográficos, como bien vemos en la tabla arriba, la población en más de 65 años en el transcurso de 3 años (2015 - 2017) respecto de otras edades está en la pendiente creciente, lo cual supondrá la obligación constante del gobierno de contar con los mayores para poder incrementar productividad. Respecto de otros países de su cercanía, la tasa de población en más de 65 años fue acentuada.

El envejecimiento de la sociedad, por otro lado, supone la menor productividad nacional y sobre todo, un incremento de la tasa de casa desocupada. Según el profesor de Universidad de la ciudad de Osaka, dio conferencia sobre los foros inmobiliarios en 2019, cuyo pronóstico dejó entrever que la tasa de casa desocupada en 2033 se incrementaría al 30.4% , mientras que en 2013 alcanzó en torno al 13.5, Subrayando las necesidades de medidas inmediatas , en específico, por áreas donde la bajada de tasa de población fue considerable. Como vemos en la tabla abajo, Tanto el número total de casa como el de los poseedores

de inmuebles aumentan, no obstante, no hay gran demanda, a cambio de oferta , en los sectores inmobiliarios. Todo ello no resulta inteligible aún más, al tener en cuenta que los hijos de pensionistas, en su mayoría, viviendo de recursos económicos de sus padres , decidieron , en vez de trabajar, prescindir de ello, lo cual significa un gran porcentaje de población inactiva que no favorecerá a la economía japonesa. Frente a dicha problemática, el gobierno desarrolló estudios sobre el planteamiento práctico de , en lugar de dejar las casas vacías , utilizarlas como lugar de reuniones entre aquellos ermitaños, crear unos espacios a fin de reincorporación de ellos en lugares de trabajo, así como entrenarlos.

fuelle: inmobiliario 114

5.3 Implementación de políticas necesarias (Abenomics)

Abe shinzo (1954 ~)

A raíz de sus políticas económicas, sus objetivos se dividen en tres partes que son las siguientes:

- políticas monetarias audaces, por las que se entiende, entre otras palabras, la puesta en circulación de las monedas nacionales (Yen).
- políticas financieras de movimiento. Por esta palabra se entiende que desea estimular la demanda y el consumo interno a pesar del endeudamiento.
- Revolución estructural de macroeconomía, haciendo referencia a la reestructuración de crecimientos fundamentales a través tanto de las reformas de regulación como la mejora de constitución,

Y la tasa de subida del nivel de precio se esperaba en torno al 2%, porque al fin y al cabo el problema fundamental tenía mucho que ver con la deflación del precio.

Teniendo presente el concepto de que en teoría se podrá contraer deudas de manera indefinida, siempre que el grado de solvencia sea confiable, este presidente japonés deseó revolucionar por completo la economía en Japón.

Sin embargo, existen claras limitaciones perjudiciales que deberán de quedar sujetos a modificaciones.

En primer lugar, Suponiendo que el valor de precio deprecia y genera que más exportaciones se realicen, el precio que se paga por las importaciones estará

proclive a aumentar de manera radical y esta circunstancia se convertirá en los factores que dificultan el nivel de vida de consumidores.

En segundo lugar, otro problema surge cuando se trata de los ancianos que, la mayoría de ellos, no fueron capaces de trabajar o aunque trabajaron, sus condiciones fueron inapropiadas y, teniendo que beneficiarse de los intereses que se dieron a cambio de sus depósitos en banco o pensiones, el cobro de menos interés y la subida de precio provocaron muchos problemas.

En tercer lugar, el nivel de créditos en los últimos años ha bajado respecto de otros países asiáticos, situando a Japón a un escalón por debajo de Taiwán, lo cual quedó plasmado en que el valor de yen subiría, mientras que el de otras monedas bajaría.

Subir el precio puede o no resultar eficaz y será porque cuando se llega al nivel de precio deseado, es probable que la depresión económica no acelere e incluso mejore. Sin embargo, cuando la subida del precio pasa de expectativas, esto provocará que la renta real disminuya y por tanto, el consumo interno se reduzca, lo cual supondrá las posibilidades de círculo vicioso.

En realidad, según el libro publicado por Kyung Yup Cho, nombrado la evaluación y los puntos indicativos de Abenomics, el gobierno japonés a inicios de 2010s, aprobó un proyecto de ley para aumentar las tasas del impuesto al consumo al 8% en 2014 y al 10 % en 2015 con el fin de controlar el presupuesto nacional. Resultó que el nivel de precio subió y la renta real o el salario real quedaron estancados o se tendieron a disminuir por causa de flexibilización cuantitativa, haciendo que se desalentara aún más el consumo interno.

Los ciudadanos son contribuyentes a la economía y en vez de ir de compras, cuando opten por no comprar, sino ahorrarse, sus consecuencias son aún más graves, afectando directamente a la economía.

Todo ello indica la estructura débil financiera en Japón en que los gastos públicos aumentan pero a la vez, debido a la subida de tasas de consumo, tanto el consumo como la producción de todo el país se desalientan. muchos expertos según su libro dijeron que los gastos públicos podrían mantener la economía estable a corto plazo, pero no serviría mucho a medio o largo plazo, recomendando al gobierno

japonés bajar las tasas del impuesto al consumo para así aumentar la demanda de bienes y servicios. No obstante , las tasas del consumo no pararon de bajar a causa de sus políticas insistentes y a díade hoy subieron al 10%

Deudas Públicas

Japón se caracteriza universalmente por una gran cantidad de emisión de bonos del estado y sus deudas se les van sumiendo a las anteriores sin conocer su límite. Mucha gente al enterarse se estará preguntando si aquellas deudas excesivas no conducirán al problema de inflación y en consecuencia, perjudicarán de todas maneras a la economía japonesa, aunque la respuesta es contundentemente “ no “.

Deudas públicas se dividen en tres partes que se ponen como las siguientes:

- Bonos del estado
- Alquiler del estado
- Pagaré de financiación

En resumen, a pesar de la existencia de otro tipo de deudas públicas, Bonos del estado se sitúan en el primer puesto con más de 88% , seguido de otros tipos de las misma según el ministerio de Economía.

Para comprender las razones que explican sus respuestas al respecto , hay que tener en cuenta , en primer lugar, la estructura de sistema de emisión del estado. y cuestionarse cómo se financia el gobierno japonés. El gobierno , como medios de financiación, tiene a ciertas empresas a las que siempre acude para pedir préstamos a cambio de pactar un contrato de devolver los intereses a ellos.

A continuación se encontrará una tabla correspondiente al porcentaje de poseedor de bonos.

Fuente : Ministerio de Finanzas

Como bien se observa , encabezado por el Banco nacional de japon que posee más bonos del estado , seguido de Compañía de seguro, entidades bancarias privadas , se contempla en esta tabla una clara dependencia del Banco de japon. Sin embargo, el gobierno no tiene obligación de reembolso, dado que este banco es considerado como empresa filial de gobierno.

Entre la empresa principal (gobierno) y filiales (banco de Japon), cualquier tipo de intercambio de monedas se compensa sin tener que pagar los intereses, por lo cual no sería incorrecto alegar que el 46% de bonos que tiene el banco es inexistente.

Ahora irá la pregunta de cómo se financian las otras entidades de 54%. Se financian a través tanto de depósitos en su cuenta bancaria como ahorros. Por lo tanto , el gobierno no tiene por qué preocuparse de incumplimiento de obligaciones, ya que japon tiene capacidad ilimitada de emitir sus monedas nacionales.

En este punto, servirá de apoyo a la interpretación de situación actual en japon si la equiparamos con la de por ejemplo **Grecia o Argentina** respectivamente donde WOOSOL LEE

Grecia no fue capaz de emitir sus obligaciones del estado por sí misma, ya que sus monedas, después de la creación de Unión europea, empezaron a estar expresadas en Moneda Euro (€) y ni Argentina tampoco fue capaz de ello por el problema similar, lo cual no correspondería a Japón gracias a su sistema particular de financiación. Ahora, apliquemos otros conceptos concretos que serán de gran utilidad para entender mejor la situación económica en Japón.

fuelle : Trading Economics (2015)

El gráfico arriba fue publicado por Trading Economics , refiriéndose al porcentaje de deudas respecto a GDP en 2015. El japon , entre otros países que también se vieron relativamente endeudados (seguido de Grecia, Italia, Estados unidos, 179%, 133%, 103% al respecto) , fue claramente encabezado. Ante todo, para explicar todo esto, como bien dije en los apartados anteriores habrá que tomar en consideración que Yen es una moneda particular que solo es válida y circula en exclusiva en japon, en otros países no. Es decir, por muchas más deudas que hubiera, no afecta al mercado internacional y no contribuye a la falta de pago , ya que sus obligaciones se emiten y se señalan únicamente en unidad Yen.

Añadiendo, Japón como estado, en términos de inflación , no tendrá mayor inquietud por ella. La Inflación aparece siempre y cuando mucho dinero está en plena circulación en la economía y se llega a comprar bienes y servicios a través de estas monedas emitidas y en consecuencia, la demanda de las mismas se incrementa en mayor medida que no es el caso, ya que los ciudadanos japoneses no están proclive a ir de compra y consumir bienes y servicios al optar por ahorros.

fuelle : BIS (2015)

Sin embargo, si todavía la economía no ha fracasado, será porque la mayoría de personas que poseen estas deudas son japoneses locales , en especial, los ancianos jubilados de manera directa e indirecta. Entonces la posibilidad de que estas deudas conduzcan al japon al peligro será muy baja.

Como vemos en la tabla arriba, el estado financiero de familiares respecto al de gobierno fue relativamente estable, situándose en el tercer lugar tras Corea del sur y Estados Unidos con un porcentaje de 66%. este indicio positivo, pese al tipo de interés al 0% desde hace mucho tiempo, se deberá al hábito de ahorro por partes de japoneses.

A parte, también cabe decir que la estabilidad del estado financiero de familiares es fruto del sistema de medianas y pequeñas empresas, que sirve de pilar económico , cuyas industrias se especializan bien en el sector secundario (fabricación y construcción, etc..)

5.4 A inicios de 2010s

fuelle: <https://www.meti.go.jp>

En resumen, la industria japonesa fue propensa a centrarse mayormente en los sectores terciarios (Transporte, Sanidad, Comercio, Turismo, etc...=) , seguida de los sectores secundarios (Transformación de bienes materiales) y primarios (apicultura, pesquería, ganadería, etc...). No es forzosamente necesario destacar que el japon sea el único país que tuviese la tendencia de mayor desarrollo hacia los sectores terciarios , dado que a día de hoy casi todos los países se asemejarán mucho en hacer crecer sus sectores terciarios como en la tabla arriba.

fuelle : <https://www.meti.go.jp>

A continuación, se encontrará una tabla relativa a la balanza comercial a los inicios de 2010 (2010 - 2013). Los inicios de 2010s, debido a las problemáticas mayores que comentaré a continuación, se podrán denominar un cajón de sastre. como se puede observar en la tabla arriba, a partir del año 2010, la balanza comercial con la pendiente contundentemente negativa adquirió un déficit enorme en el proceso de comercios de todos los sectores, a partir del cuyo momento el descontento de toda la ciudadanía llegó a la cumbre y en consecuencia, volvió a aparecer de nuevo el presidente anterior llamado Abe shinzo, quien decidió de piés a cabeza implantar muchas políticas nuevas. El déficit , sin embargo, no deberá de quedar sujeto a interpretaciones al pie de la letra , dado que el sistema tanto de gobierno como economía tiene una estructura única y diferente a la de otros países con arreglo a las políticas implementadas por autoridades japonesas.

WOOSOL LEE

Fuente : https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1005170819

Todo ello es entendible si dejamos claro que hubo un momento clave que culminó en una de las historias más catastróficas en Japón, cuyo incidente fue el terremoto y tsunami de Japón de 2011 con una duración de 6 minutos aproximados según los sismólogos. denominado **Gran terremoto de Japón oriental** ,hubo un terremoto de magnitud 9.1 MV el 11 de marzo de 2011 que produjo olas de maremoto de hasta 40.5 metros.

Según explicaron la Agencia de Policía Japonesa , fueron confirmadas 15,893 muertes, 2556 personas desaparecidas y 6152 heridos a lo largo de este sismo. Además, 45000 construcciones fueron destruidas y 144,300 fueron dañadas por el Tsunami y el terremoto, creando una tonelada de escombros y desechos en Japón, que rondaría entre 24-25 millones.

WOOSOL LEE

Según la noticia coreana publicada por MK news, desde el año 2011 al 2014, a lo largo de 3 años se encontraron 1,485 empresas bancarrotas, dejando claro que las bancarrotas no se debieron a los factores directos relacionados con la destrucción de las construcciones y establecimientos, sino a los factores psicológicos que obligaron además a todos los japoneses a no ir de compras de manera frecuente e incluso a ahorrar sus recursos económicos.

La ciudad más afectada entre otras, es Tokio con número de 364 empresas bancarrotas, seguida de Miyagi Hyun con número de 118 bancarrotas.

A parte, cabe mencionar , entre otros problemas mayores, **el Accidente nuclear de Fukushima I**. Horas después de el terremoto de magnitud 9.0 que ya conocemos, provocó además un tsunami en la costa noreste de Japón.

La planta nuclear, operada por la empresa Tokyo Electric Power Company, disponía de seis reactores de agua en ebullición construidos en 1971. El accidente fue ocasionado por el terremoto y los reactores activos apagaron automáticamente sus reacciones de fisión. Las pérdidas humanas no existieron según UNSCEAR report 2013.

En realidad, el problema mayúsculo se materializó en la exposición a la radiación provocada por el terremoto, aunque , hasta a día de hoy, no hay pruebas definitivas de que los seres humanos se vean afectadas

Por otro lado, pese a las expectativas pesimistas de muchos especialistas, el Japón trató de importar un gran número de los recursos naturales a falta de electricidades, mientras ponía sus monedas nacionales en la circulación en la economía global al tener que comprar aquellos recursos . El valor de Yen , por tanto, se tendió a disminuir , lo cual se denomina **flexibilización cuantitativa**. Se pudo mantener Japón al nivel de los 3 potencias económicas gracias tanto al dicho proceso como industria doméstica con sus capacidades de producción de productos industriales.

Fuente: Banco de Japón

En relación al punto anterior, Japón, como podemos ver, emitió en el mercado una cantidad significativa de bonos del estado, cuya finalidad es , entre muchas , la tanto de debilitar el valor de sus monedas nacionales (yen) como aplicar las políticas relativas a la tasa de interés negativa. De 2008 a 2014 es evidente el crecimiento de bonos del estado. Todo ello forma parte de la denominada flexibilización cuantitativa , efectuada por el primer ministro actual japonés, llamado **Shinzo Abe**.

5.5 A finales de 2010s (2015-2020) o tendencia general

fuelle : <https://www.meti.go.jp>

Ahora veamos los datos relevantes en período de entre 2016-2019 y empecemos a analizar desde el año 2016. Teniendo la estructura de GDP muy similar a la de a inicios de 2010s, habrá de destacar el año 2016 en el récord de superávit. Según el periódico Nihon Keizai, sumó más de en torno al 41 millard dólar, una cifra positiva después del gran terremoto de japon oriental. muchos expertos atribuyeron este récord a la bajada del precio de recursos naturales como por ejemplo petróleo, gas, etc..mediante importaciones, lo cual contribuyó a facilitar el proceso de importaciones de los mismos, a pesar de que la facturación total de exportaciones , respecto del año anterior, disminuyó al 7.4%. Además, en el mercado de automóviles japoneses se dio gran resultado muy a favor de la economía japonesa a través de exportaciones.

En el año 2017 , seguido del año anterior (2016) , se registró de nuevo un superávit en torno al 28.3 millard dólar. El total de exportaciones ascendió en torno al 11.8% respecto del año 2016 y el de importaciones en torno al 14.0%. Todo eso se debió por lo general a la tendencia de recuperación económica a escala global por aquel entonces, aunque, por causa de la subida del precio de los recursos naturales.

En el año 2018, pese a los resultados optimistas de los años anteriores, alcanzó al -10 millard dólar. Muchos expertos , según bloomberg, se apuntaron tanto a la subida del precio del petróleo como la fricción global entre China y Estados Unidos , puesto que

Japón es uno de los países representativos que más exportaciones tienen hacia China. Cuando, entonces, la economía en China se entorpeció con menor inversión en instalaciones y equipos, la cantidad de piezas para móviles, semiconductores se exportaron menos respecto a los años anteriores, lo cual hizo disminuir la totalidad de exportaciones para Japón.

Por otro lado, también cabe mencionar los factores externos que se originaron de distintos países. Inglaterra todavía estaba en plena conversación para tomar decisiones a propósito de su salida de Unión Europea, que conllevaría una influencia enorme en la economía a escala global, mientras que Estados Unidos, tras la aparición del presidente actual, Donald Trump, trataba de ejercitar de forma contundente un sistema proteccionista a fin de obtención y aumento de beneficios para su propio país. Como se podrá prever teniendo en cuenta las tendencias anteriores, cuando existen muchos riesgos económicos tanto para las empresas como los familiares, la moneda nacional japonesa aprecia. Las consecuencias, pues, se manifestarán en las dificultades para comerciar con los demás países así como la disminución de superávit comercial en términos de exportaciones.

En el año 2019, a pesar de la fricción comercial entre China y Estados Unidos que siguió acarreado la reducción de superávit comercial, aumentó de manera expresa el número de turistas extranjeros, contribuyendo al consumo interior. A parte, muchas empresas japonesas se tendieron a reducir la cantidad de dinero en R&D (Investigación y Desarrollo). Extrapolando los resultados anteriores, hubo muchas oleadas en la economía japonesa de año en año, influenciada por otros países, teniendo en cuenta que Japón depende mucho de exportaciones de sus productos manufactureros. Desde el punto de vista personal, la inestabilidad subsistente será imprevisible no solo para el Japón sino también para la mayoría de los países económicamente rodeados de Japón. De todas formas, debido al COVID - 19 que comentaré más tarde, muchas empresas fracasaron, viéndose en la obligación de declararse en quiebra y al mismo tiempo, el sector turístico está condenado a muerte, lo cual no indicará un futuro promisorio para la economía japonesa.

La velocidad de aumento de deudas públicas , por otro lado, es la más preocupante entre muchas circunstancias negativas. En realidad, el presupuesto previsto para el año 2019 llegó al 100 billón en yen, lo cual equivaldría a 10 billón en dólar, del que más de 30% debió quedar cubierto por la emisión de bonos del estado según el banco de Japón, mientras que , gracias a las políticas del tipo de interés negativo que generaron las deudas, los intereses a pagar rondarían entre 7 - 8 billion yen. Todas estas deudas están plenamente propensa a recaer sobre la ciudadanía japonesa a la que el gobierno , junto con el Ministerio de Economía, impuso un aumento de impuesto sobre el consumo al 2% (actualmente siendo del 10%) y recaerán sobre las nuevas generaciones, proviniendo del hecho de que había sido inevitable para el gobierno japonés gastar o invertir mucho dinero que ganar o ingresar al país año tras año.

fuelle : <https://www.mhlw.go.jp/index.html>

La tabla arriba hace referencia a la comparación de salario, tasa de subida de salario y tasa de desempleo en transcurso de los últimos diez años para ver cómo ha evolucionado la economía en general en términos de la población mayor de sociedad japonesa que es precisamente los empleados que trabajan por cuenta ajena.

Primeramente, el salario no ha aumentado ni disminuido, manteniéndose en torno al 32 million yen, aún a pesar de unos pequeños oleajes del mismo. Lo peor de todo radica en que este salario que recibe la mayoría de los trabajadores es prácticamente lo mismo que el que recibieron en los años 80s o incluso menos, pudiendo afirmarse que se debe a llegada de burbujas económicas que según la revista llamada " Causas e implicaciones principales de recesión económica japonesa, se materializaron en la expansión de trabajadores irregulares de menor retribución y productividad. Entre otras palabras, varios factores aquí influyeron en el cambio de paradigma laboral, entre los cuales destacarían por ejemplo, tasa de natalidad baja, progreso de la población envejecida. Estos trabajos no fijos en los que también en las dos últimas décadas participaron un número significativo de mujeres, contribuyeron a la bajada de promedio de tasa de subida de salarios.

Porcentaje de trabajos no fijos(%)	2000	2017
Total (%)	26.1	37.3
Hombre(%)	11.7	21.9
Mujer(%)	46.7	55.5
Población en más de 65 años(%)	54.1	74.4

fuelle : <https://www.mhlw.go.jp/index.html>

Tomando como referencia el año 2017, Comprobemos los datos arriba. En general, el porcentaje de trabajos no fijos subió en todos los aspectos. en el año 2017, el 37.3% de la población en el mercado laboral está compuesto de trabajadores irregulares respecto al 26.1 en el año 2000 y según revela la revista, transcurridos 18 años, trabajos remunerados que ocupan tanto las mujeres como la población en más de 65 años han aumentado al 94.4% y al.84.5% al respecto en comparación con el año 2000.

En lo que se refiere a la situación actual de los trabajadores de países extranjeros, la pendiente está siendo positiva y creciente, no obstante, la mayoría de ellos, no son cualificados como para desempeñar distintas tareas de alto nivel que precisan las empresas de rango superior. Es decir, son las personas que menos salario tienen y sus trabajos son de baja calidad.

fuentes: <https://www.mhlw.go.jp/index.html>

Con el gráfico de arriba , tomamos aquí también como referencia el año 2017. La proporción de profesionales cualificados de origen extranjero apenas llegó a ser al 17.5% en el año 2017, aunque con respecto al año 2008 subió al 1.1%. Mientras tanto, el número de los estudiantes que vienen de distintos países , no de Japón, aumentó al 6.1% en 2017 , bajando al 10.1% respecto al 2008 los de obtención de nacionalidad japonesa o matrimonio. Es decir, la mayoría de empresas que ofrecen trabajos fijos con una remuneración razonable no están dispuestas a reclutar a aquellos extranjeros, suponiendo todos estos datos la debilitación de capacidad negociadora de los trabajadores.

El avance tecnológico nos dio muchos privilegios de los que otras generaciones anteriores no pudieron beneficiarse, no obstante, haciendo que los trabajos de categoría inferior (en lugares de fabricación y producción) se reemplazaran por autómatas y por tanto, se intensificara velozmente el abaratamiento de mano de obra. Tienen como prioridad la estabilidad que garantiza sus puestos de trabajo.

Por una parte, las empresas japonesas , después de la crisis financiera, empezaron a ponerse muy pasivas y reservadas de cara al reclutamiento de personales e inversiones.

Por otra parte, han empezado a cotizar más, año tras año , a la seguridad social y la pensión de bienestar público, lo cual , quitando el salario de personales, .se han incrementado los costes sociales.

Por último , Es de entender que las universidades japonesas propiamente dichas , en detalle, privadas, se caracterizan por promover las bienvenidas a los estudiantes de diferentes orígenes , ya que, como bien queda reflejada la tabla arriba, todos los años , el número de estudiantes extranjeros aumenta y ingresa mucho dinero a distintas universidades al respecto

fuelle : JASSO, Result of an annual survey of international students in Japan

Veamos ahora la tendencia del número de estudiantes extranjeros en el período de entre

2012 - 2015. En el transcurso de estos cuatro años, venían más extranjeros a estudiar en Japón con el aumento constante de los mismos. aunque en el 2013 llegó al -1.8% la tasa de subida de los números de los estudiantes de orígenes extranjeros, debiéndose al **gran terremoto de Japón oriental**. Sin embargo, justo un año después volvió a alcanzar al 9.5%, siendo necesario la mayor participación de los estudiantes de China. La mayoría de aquellos estudiantes no tienen subvenciones ni ayudas económicas por parte del gobierno japonés, obligando además a ellos a venir con sus propios recursos económicos, por lo cual en los últimos años se convirtieron en uno de los factores importantes para la economía japonesa, aunque existieron limitaciones incuestionables en común de problemas relativos tanto al manejo de idioma como , por consiguiente, búsqueda de trabajo en Japón.

La imagen de arriba hace referencia a la **pandemia COVID - 19**

fuelle : <https://www.kharn.kr/news/article.html?no=12549>

El Coronavirus , también conocido como enfermedad por COVID - 19, es un virus que empezó desde una región china llamada " Wuhan" supuestamente a finales de diciembre del año pasado. Sus consecuencias y resultados son totalmente inesperados, porque hasta ahora, nunca hemos experimentado una pandemia como Covid - 19 que literalmente nos

ha puesto en peligro a todo el mundo , no solo en términos de salud, sino también de economía y nuestra vida rutinaria. Isidre Ambrós (2020) reflejó que , a pesar de previsiones positivas en su economía en el año 2020 , parte de la dificultad de absorber el choque económico causado por dicha maléfica enfermedad, puesto que todos los indicios muestran la imposibilidad de recuperación económica, donde el sector turístico es el que se declara más pesimista.

Añadió además que , Abe, presidente actual, teniendo previsto un doble objetivo que es tanto el de llegar a la cifra de 40 millones de turistas en 2020, frente a los 31,9 millones del año 2019. como poner en marcha el aumento de impuesto al consumo al 10% desde 2020, ha estado desde la llegada de fenómenos incontrolables, planteándose tomar otras medidas emergentes que podrá servir de remedio temporal.

Después de realizar los puntos precisos acerca de la recesión económica en Japón, Isidre Ambrós concluyó que :

“La aparición del Covid-19 ha causado un efecto especialmente perverso en la economía japonesa y la ha abocado a una recesión. Los analistas estiman que sus efectos ahogarán en los primeros meses del año la posible recuperación tras el alza del IVA y acentuarán la contracción del PIB registrada entre octubre y diciembre. Esta situación supondrá cumplir el principio de dos trimestres consecutivos de caída del PIB y que la tercera economía del planeta entre técnicamente en recesión.” (Japón asume su cuarta recesión en una década, alternativas económicas).

Además, el Covid - 19 está poniendo a prueba el sistema japonés como otros países. A finales de febrero, Los países de cercanía, tomándose la situación en serio, se declararon como estados de emergencia para tener el mayor control sobre su país, mientras que el gobierno japonés, lejos de poner en práctica el cierre de las empresas y tiendas, zonas más céntricas y transitadas, pretendió seguir la vida cotidiana con normalidad como si no hubiera pasado nada en el territorio japonés. El mix de principio no intervencionista se reveló como necesidad ineludible por parte del gobierno , debido al cuidado de las imágenes que se pondrían al público y , sobre todo, a los países extranjeros al ser el anfitrión de los juegos olímpicos 2020 que comentaré más en adelante . En efecto, la tasa de test por Coronavirus a finales de febrero era meramente insignificante. Ahora veamos una tabla en relación a la tasa de test por COVID - 19

fuelle : <http://www.cdc.go.kr/> , <https://www.mhlw.go.jp/index.html>

Al examinar la comparativa de la tabla arriba que fue diseñada con los datos correspondientes hasta el día 26 de Febrero, es decir, antes de la declaración mundial frente a la pandemia, mostrando diferentes estrategias frente a la enfermedad por COVID - 19 de los tres países (Estados Unidos, Japón y Corea del Sur). Teniendo en cuenta que China, epicentro de la pandemia, aporta una tercera parte de los extranjeros que cada año han visitado Japón y gastado el 40% de las compras turísticas totales, se podría interpretar que China siempre ha sido un principal socio comercial de Japón. Muchos analistas estimaron , precisamente por eso, la masiva afluencia de turistas de origen chino en todo el territorio japonés.

Japón, pese a la plena consciencia de la gravedad de la situación corriente por aquella época, procedió a, en vez de ir detectando a los infectados por Coronavirus de manera agresiva, hacer pruebas de tan poca cuantía como la tabla, mientras que Corea del Sur trataba de tomar test lo más amplio y pronto posible a aquellos que tuvieron síntomas de dicha enfermedad. Estados Unidos fue, sin embargo, es al que apenas llegó este virus por aquel período y por lo tanto, no advertido del mismo, aunque a día de hoy, después de que sus efectos abocaran a Estados Unidos a asumir la gran responsabilidad, sumando más de 1.7 millón de infectados y en torno al 100 mil muertes.

Muchas empresas se han visto obligados a replegar o ralentizar aún más sus actividades con normalidad y la población ha empezado a sufrir la economía dañada por completo. Japón, no muy susceptible a cambios radicales, quien se conformaba con sus tradiciones y culturas arraigadas, se dio por vencido finalmente tras la llegada de la pandemia, de tal modo que empezó a preparar medidas fiscales para ayudar a las comunidades. Según el ministerio de Economía, anunció el día 7 de Abril que a partir de dicha fecha se implementarían las medidas económicas de emergencia , cuya cuantía oscilaría en torno al 108 billion yen, 20% de PIB total, ya que el 70% de las empresas se declararon perjudicadas por el Coronavirus.y en especial, 400,000 turistas que tuvieron planeado viajar a Japón durante marzo, optaron por no ir de viaje, lo cual , a su vez, impidió la recuperación económica.

Se estima que, a pesar de todos los esfuerzos en que ha puesto mucho empeño el gobierno, será inevitable el impacto que pueda tener el Covid - 19. Las razones pueden ser como siguen:

- Recesión económica liderada por china a escala global.
- Descenso de consumo interior
- Reducción del número de turistas a Japón
- Consiguientes pérdidas económicas tras la cancelación de los juegos olímpicos.

Ahora bien, nos centramos en los datos relativos al Covid - 19 para ver como se ha desarrollado el proceso de la desaceleración del consumo. Según publicaron los primeros cuatro grandes almacenes en Japón, la venta total en mes de abril se contrajo al 70 - 80% respecto al mismo periodo del año anterior, proclamando que la situación actual ha abocado a ellos al cierre temporal de sus tiendas. En especial, la venta que se genera gracias a los turistas extranjeros disminuyó, al 97 - 99% respecto al año pasado, lo cual, prácticamente equivaldrá a cero.

Por otro lado, los coches vendidos en Japón han bajado en torno al 27.8% en mes de abril, dado que los clientes frecuentes que visitan los establecimientos automoviles han puesto fin a sus visitas y los trabajadores de negocios se han puesto en dificultad de vender sus coches. El periódico Sankei, en relación a COVID -19, muchos economistas pronosticaron que este segundo trimestre alcanzaría un récord de peor crecimiento económico después de la guerra del Pacífico.

Por último, el problema económico mayúsculo estará por venir, ya que nadie sabe cuánto durará esta situación , hasta que se invente algún tipo de vacuno para la cura definitiva del mismo aunque cada país tiene prevista la fecha del fin de pandemia según sus situaciones particulares.

6. Cancelación y pospuesta de los juegos olímpicos

Cómo se definirían los juegos olímpicos? Por ellos entendemos los eventos deportivos a gran escala donde los atletas de más de 200 países de distintas categorías participan y compiten para ser el número 1 del mundo, siendo la fiesta universal desde 1896.

Pasamos ahora a observar lo definido por Shone y perry (2001) que parten de la definición de megaeventos, interpretando estos como “ aquellos fenómenos que surgen de ocasiones rutinarias y que tienen objetivos de ocio, culturales, personales u organizativos , establecidos de forma separada a la actividad normal diaria ,cuya finalidad es ilustrar, celebrar, entretener o retar la experiencia de grupo de personas.

fuelle : Página web oficial de Tokio 2020

El 7 de septiembre de 2013, los comités de los juegos olímpicos nombraron a Japón como anfitrión de los juegos olímpicos en 2020 tras superar a Istanbul,

WOOSOL LEE

Turquía, Madrid, España. A partir de entonces , En Tokyo, todos los niveles de gobierno (regional, municipal y sobre todo estatal), así como muchas empresas nacionales privadas hicieron inversiones grandes para instalar bastantes infraestructuras y establecimientos para poder acoger a todos los visitantes en 2020. El periódico Nihon Keizai en junio de 2017 calculó que se realizarían hasta 2020 inversiones relacionadas con los lugares civiles y públicos en torno a 10 billion yen. Las estimaciones aproximadas para la construcción de estadios así como los establecimientos relativos a los juegos olímpicos fueron de 6350 cien millones yen, para la de alojamientos y villa deportiva fueron de 5 billón 8000 cien millones yen, si bien es cierto, como comentaba con anterioridad, que el coste de inversiones podría aumentar aún más de lo previsto a falta de población de mano de obra. (Según él, el número de mano de obra fue de 75.000 , aunque se necesitó más de 30,000 persona para la puesta en marcha la construcción de los edificios anteriormente mencionados.

El primer ministro tenía previsto sus efectos económicos como consecuencia del rol organizador en 2020 y tendría razón porque sí que en realidad, si vemos el ingreso total en forma de yen antes y después de los juegos olímpicos en el gigante asiático, la diferencia fue indisputable.

WOOSOL LEE

fuentes : IOC

En efecto, el ingreso bruto nacional japonés en 1964 apenas alcanzó 23.4 billón yen, no obstante, se consiguió duplicar y más, llegando a la cifra de 49.9 billion yen. que fue 5 años después de los juegos olímpicos en Tokio. El otro ejemplo a tomar como referencia es Corea del sur, quien fue el anfitrión de los mismos en 1988 y aumentó su ingreso total al 15.4 billón yen en 1993 respecto al año 1988. Una mayor afluencia de turistas al país organizador y sobre todo, una imagen positiva y innovadora se tradujeron en las mayores repercusiones económicas, en este caso, el ingreso total. Además, todo ello consiguió conducir al país anfitrión a la mejora de exportaciones así como la de grado de reputación al exterior. Asimismo, los resultados finales para dos países después de los juegos olímpicos redundaron en un indicio positivo para la estimulación de la economía.

Sin embargo, debemos recordar que para obtener efectos económicos, los beneficios tienen que sobreponerse a las inversiones realizadas y por ello subyacen ciertas desventajas o expectativas pesimistas al ser organizador. Según explicó Hyundai Research Institute, En relación a Los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018 en Pyeongchang, se pronosticó que el total de sus efectos económicos rondaría en torno al 6,49 billón yen, del cual se subdividirían efectos directos relativos a sus inversiones y consumo de 2.11 billón yen y por otro lado, efectos indirectos relativos a sus efectos que podrían suceder a lo largo de 10 años en adelante de 4.38 billón yen. si pasamos a interpretar los datos anteriores, más de tercio de sus efectos son de efectos indirectos, es decir, son estimaciones aproximadas que puede que no se produjesen a falta de pruebas que las evidencian de manera explícita, por lo cual la evaluación de los mismos deberán de quedar sujeto a cambios futuros.

Kwangwoo, Park reflejó en su revista que los efectos pueden ser o no temporales en términos de economía, ya que en cuanto dejen de realizarse inversiones relativas a Los Juegos Olímpicos, sus influencias se van empequeñeciendo y se desvanecen por completo al cabo de unos años. (los efectos económicos de la organización de megaeventos). La razón es porque muchos países se tienden a gastar mucho dinero en la construcción de estadios y cuando finalice los Juegos olímpicos, han experimentado, en vez de generar beneficios, un déficit marcado que a su vez, se debe al mantenimiento y restauración de los estadios. En definitiva,

La cuestión está en cómo transformar estos sitios después de la celebración de los mismos a fines lucrativos.

En realidad, Los Juegos Olímpicos de 2004 tuvo lugar en Grecia, que, a su vez, fue el primer anfitrión de los mismos y tuvo puestas expectativas hacía muy arriba para su reivindicación como estado al exterior.

Sin embargo, gastó 160 cien millones dólar y como consecuencia se empezó a agravar la situación económica con el déficit fiscal y llegó a la crisis financiera.

Además, la tasa de impuesto al consumo subió del 8% al 10% con la finalidad de invertir estos impuestos en todas las actividades relacionadas con Los Juegos Olímpicos, lo que no parece un dato satisfactorio para los japoneses.

A principios de 2020, al primer ministro se le sumó otro problema, COVID -19, aunque al inicio de esta pandemia declaró seguir con el proyecto de Los Juegos Olímpicos. El 30 de marzo de 2020, Abe se pone de acuerdo en modificar la fecha del inicio de los Juegos Olímpicos del 24 de julio al 9 de agosto de 2020 al de 2021 con IOC, lo cual supone la pospuesta de los mismos.

Según el periódico Yomiuri, gastos de personal para los trabajadores del Comité Organizador de los juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio son de 40 cien millones yen por año, a parte de precio de alquiler para los estadios y el coste de la villa deportiva para los atletas.

Según el periódico Nihon Keizai, citando a los personales en relación a los Juegos Olímpicos de Tokio, se estimó que los costes adicionales llegarían en torno a unos billones yen.

fuelle : El periódico, Asahi (Unidad en cien millones Yen)

Tras la examinación de los datos arriba, Se observa que , por lo general,hay tres secciones preocupantes para la economía. La estimación de pérdidas millonarias se basa en concepto de ingresos por turismo, lo cual se refiere a la cancelación de reserva de alojamientos en este verano. Los costes de mantenimiento tras la pospuesta de Los Juegos Olímpicos suben en la medida en que traigan consigo una demora continua.

7. Conclusión

1. Se constata que Japón , desde el inicio de las burbujas económicas , experimenta unas etapas sucesivas, cuyas consecuencias coinciden en condicionar en mayor o menor medida la economía japonesa, pudiéndose afirmar que a manera de una investigación exploratoria sí que existe un cierto ciclo en el comportamiento de la economía japonesa, donde se asocian distintos elementos sobre todo, negativos como siguen : llegada de depresión económica, Envejecimiento, Aumento de deudas públicas, Cancelación y postergación de los Juegos Olímpicos, Guerra comercial entre China y Estados Unidos..
2. Se hace constar que a pesar de sufrir estragos ocasionados por parte del gobierno, el nivel de vida de los ciudadanos japoneses se sitúa al nivel relativamente inferior, puesto que después de la revisión y análisis de las experiencias, se puede observar la carencia o necesidad de un estado cuidadoso con sus ciudadanos que siempre quedan susceptible a cambios de políticas económicas y fiscales.
3. La dimensión económica de los Juegos Olímpicos en Japón es abstracta y implícita, puesto que son datos estimados y pueden variar en función de qué fuentes se obtienen informaciones de número o estadísticas. Desde el punto de vista financiero, ya no es de garantía que la organización de los Juegos Olímpicos contribuya a la mejora o el crecimiento de la economía, debido a las distintas características que conllevan después de la celebración de los mismos.
4. Finalmente se ha de decir que una investigación más profunda a continuación es precisa con la finalidad de comprender el funcionamiento, límites y alcances de la economía japonesa así como el análisis específico sobre el desarrollo económico japonés para poder estructurar un patrón de más y mejor contenido sobre el que la economía japonesa gira.

Referencia bibliográfica

- <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/333334> pag. 8-9
- <https://scholarship.rice.edu/handle/1911/91912> pag 4-20
- <https://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/census/revised.pdf>
- <https://w>
- [ww.meti.go.jp/english/statistics/tyo/census/28_gaiyoe.pdf](http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/census/28_gaiyoe.pdf)
- <https://www.mk.co.kr/news/world/view/2014/03/363642/>
- <https://www.hankyung.com/international/article/2018020429011>
- 아베노 믹스 평가와 시사점 pag. 25-31 y 56-61
- http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/859471.html
- <https://www.etoday.co.kr/news/view/1767895>
- <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0002963469>
- <https://news.join.com/article/22313287>
- <https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-01-23/PLPIFG6TTDS101>
- <https://www.etoday.co.kr/news/view/1714140>
- <http://www.fnnews21.com/news/articleView.html?idxno=20022>
- <https://www.yna.co.kr/view/AKR20180420162500002>
- 일본 임금상승 부진 원인과 시사점 pag. 5-14
- 한·중·일 3 국의 외국인 유학생 유치 정책 비교 연구 pag. 327-330